

MAKTAB O'QUVCHILARINING CHANOQ SUYAGI ANTROPOMETRIK PARAMETRLARI O'SISHINING JINSIY, INDIVIDUAL VA YOSHGA XOS XUSUSIYATLARI

Mamadiyev Rustambek Aslidin o'g'li.

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Davolash ishi yo'nalishi talabasi.

Ilmiy rahbar - Tibbiyot fanlari doktori, prof. **Xatamov.A.I**

Kirish. Klinik pediatriyaning asosiy muammolaridan biri organizmning turli ontogenez bosqichlarida jinsiy, yoshga hos va individual xususiyatlarini o'rganishdan iborat. Tibbiyot va pedagogika fanlari turli xududlarda maktab o'quvchilarining jismoniy rivojlanishi va jinsiy yetilishi standartlarini tuzish muhim ahamiyatga ega. O'sayotgan organism normal rivojlanishi uchun optimal sharoit yaratishda, o'sishdan orqada qolishning sabablarini o'rganish va oldini o'ishda, hamda nazorat etishda maktab o'quvchilari chanoq suyaklari antropometrik parametrlarini o'rganish muhim amaliy va nazariyahamiyatga ega. Inson somatik rivojlanishida akseleratsiya jarayonini hisobga olgan holda ishlab chiqarilayotgan standartlarini vaqti-vaqti bilan yangilab turishni talab etishni ta'kidlash lozim.

Tadqiqot maqsadi. Maktab o'quvchilarida chanoq suyagi antropometrik parametrlarini jinsiy, yoshga bog'liq va individual xususiyatlarini o'rganish.

Materiallar va usullar. Tekshirish obyektlari bo'lib sog'lom maktab o'quvchilari tanlab olindi. Hammasi bo'lib 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 110 nafar o'g'il va 110 nafar qiz bolalar qatnashdi. Antropometrik tekshiruv G.G.Avtandilov (1990), R.N.Doroxova (1990), J.J.Ropoport usullari bilan o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari. Distantia spinarum. Tekshiruv natijalariga ko'ra, 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalar chanoq suyagi bel umurtqalari o'rtasidagi masofa (distantia spinarum) 1.46 martagacha ortadi, o'rtacha 7.7 sm gacha; qiz bolalarda -1.5 martagacha, o'rtacha 8.2 sm gacha. 8 yoshda bel umurtqalari o'rtasidagi masofa absolyut o'sishi o'g'il bolalarda 0.89sm gacha ortadi; 9 yoshda -0.51sm; 10yoshda -1.33sm; 11 yoshda -0.3sm; 12 yoshda -0.8sm; 13 yoshda -0.27sm; 14 yoshda -0.8sm; 15yoshda -2.08sm; 16 yoshda 0.13sm va 17 yoshda -0.59sm; qiz bolalarda 0.6; 0.8; 0.88; 0.5; 0.74; 1.47; 0.49; 0.48; 0.8 sm ni tashkil qiladi. Distantia cristarum. Maktab yoshidagi qiz va o'g'il bolalar chanoq suyagi yonbosh suyaklari o'rtasidagi masofa 1.5 martagacha, o'g'il bolalarda o'rtacha 9.7 sm gacha o'sadi, qiz bolalarda-9.2 sm gacha. 8 yoshdagi o'g'il bolalar chanoq suyagi absolyut o'sishi o'rtacha 0.75 sm gacha ortadi, 9 yoshda -0.65sm; 10 yoshda yoshda-1.39sm; 13 yoshda -0.68 sm; 14 yoshda -1.46 sm; 15yoshda -1.28sm; 16 yoshda -1.25 sm; 17 yoshda -0.27 sm; qiz bolalarda: 0.8; 0.9; 1.02; 0.66; 1.05; 1.42; 1.15; 1.04; 0.13; 0.93 sm. Distantia intertrochanterica Maktab yoshida ikkala jins chanoq suyagi ko'stlararo masofasi bir xilda ortadi, 1.58 marta. 8 yoshli o'g'il bolalarda ko'stlararo masofa absolyut o'sishi 1.31 sm, 9 yoshda -0.59 sm, 10 yoshda -1.24 sm, 11yoshda -0.93 sm, 12yoshda -1.09 sm, 13yoshda -1.0 sm, 14yoshda -1.94 sm, 15yoshda -1.65 sm, 16yoshda -1.37 sm, 17 yoshda -0.62 sm ni; qiz bolalarda esa -1.4; 1.0; 0.92; 0.6; 1.03; 1.46; 1.8; 1.15; 0.26; 0.49 sm ni tashkil qiladi. Conjugata externa. O'g'il bolalarda maktab Yoshida tashqi konyugata 1.52 marta ortadi, o'rtacha 6.4 sm ga; qiz bolalarda-1.57 marta, o'rtacha 6.7 sm gacha. 8 yoshli o'g'il bolalarda tashqi konyugata absolyut o'sishi o'rtacha 1.09 sm ga teng, 9 yoshda-0.51, 11-0.13, 12-0.78, 13-0.86, 14-0.62, 15-1.28, 16-0.3, 17-0.22sm; qiz bolalarda -1.2; 0.5; 0.8; 0.16; 0.5; 1.17; 0.97; 0.67; 0.47; 0.27sm.

Xulosa. O'g'il bolalarda chanoq suyagi bel umurtqalari diametric o'sishi har yili 0.7 sm ni; qiz bolalarda-0.75sm; yonbosh suyaklari o'sishi-0.88 va 0.83 sm; ko'stlararo 1.06 va 1.02 sm va tashqi konyugata-0.58 va 0.6 sm ni tashkil etadi. Maktab davrida qiz

bolalarda bel umurtqalari o'simalari aro chanoq suyagi diametric va tashqi konyugatasi o'g'il bolalarga nisbatan ko'proq ortadi(o'sadi), ko'stlararo va qirralar aro diametri o'sishi bir xil, o'g'il bolalarda chanoq suyagi o'simalari aro va ko'stlar aro diametric maksimal o'sishi 10, 15 yoshda, qiz bolalarda 13, 14 yoshda; yonbosh suyaklari orasidagi masofa 10, 14, 15, 16 yoshda va 10, 12, 13, 14, 15, yoshda tashqi konyugata-8, 15 yoshda (o'g'il bolada) va 8, 13,14 yoshda (qiz bolada) kuzatiladi. Tekshiruv natijalari va protseslarini anatomiya kafedralarida, akusher gnikologiya va sud tibbiyot ekspertiza sohalarida qo'llash mumkin.